

Сюй Хан
студент 2 курса магистратуры
факультет мировой экономики и международных отношений
Высшая школа экономики национальный
исследовательский университет
Россия г.Москва

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Глобализация является тенденцией современного мирового развития, в условиях стремительного развития науки и техники сегодня значительно углубилась зависимость между странами и народами, региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии соответствует тенденции развития времени, но в связи с наличием в регионе Северо-Восточной Азии великих держав, политическая обстановка чрезвычайно сложна, региональное сотрудничество в продвижении обусловлено рядом неопределенных факторов. На протяжении многих лет страны для сотрудничества и развития региона Северо-Восточной Азии имеют очень большое значение, однако в силу давних исторических и практических факторов региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии продвигается вперед, но продвижение это происходит медленно. В то же время регион Северо-Восточной Азии является ключевым регионом для развития инициативы "Пояс и путь" на север, на основе которой в региональном сотрудничестве Северо-Восточной Азии произошел исторический поворот. А в условиях неуклонного прогресса экономической глобализации. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Европейский союз (ЕС), АСЕАН имеют успешные примеры регионального сотрудничества, а Северо-Восточная Азия, как регион с высоким уровнем развития политики, экономики и культуры, стремится к развитию сотрудничества - это общая тенденция. В условиях глобализации в данной статье проводится глубокий анализ возможностей и проблем регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии с точки зрения экономических факторов, политических факторов, а также социальных и культурных обменов в регионе.

Ключевые слова: глобализация; Северо-Восточная Азия; "Один пояс, один путь".

Xu Hang
student
2nd year master degree
Faculty of World Economy and International Affairs
Higher School of Economics National Research University
Russia, Moscow

ANALYSIS OF REGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN NORTH-EAST ASIA UNDER THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Abstract. Globalization is the trend of development in today's world, and with the rapid development of science and technology, the degree of dependence between countries and people has greatly deepened, and regional cooperation in North-East Asia is in line with the development trend of the times; however, because of the large countries in the North-East Asian region and the extremely complex political environment, there are a lot of uncertainties in the advancement of regional cooperation. For years, countries for the cooperation and development of the Northeast Asian region are very important, but affected by the long-standing historical and practical factors, regional cooperation in Northeast Asia has made progress, but the progress is slow. At the same time, Northeast Asia is the key region for the development of the "Belt and Road" initiative to the north, based on which Northeast Asian regional cooperation has ushered in a historic turnaround. And in the context of the steady progress of economic globalization. North American Free Trade Area (NAFTA), the European Union, ASEAN, there are successful cases of regional cooperation, while Northeast Asia, as a region with good development in political, economic and cultural aspects, to promote cooperation is the general trend. In the context of globalization, this paper analyzes the opportunities and challenges of regional cooperation in Northeast Asia from the three aspects of regional economic factors, political factors, and social and cultural communication factors.

Keywords: globalization; Northeast Asia; "One Belt, One Road".

1. Введение

Глобализация является важной проблемой современного мирового развития, а в регионе Северо-Восточной Азии находится много стран, на которых сказывается наследие "холодной войны", регион Северо-Восточной Азии является передовой линией конфликта в спорах великих держав, что делает процесс региональной интеграции в Северо-Восточной Азии медленным, особенно после возникновения эпидемии "новой короны", все больше стран осознают, что наиболее эффективным способом борьбы с эпидемией "новой короны" является совместная борьба со странами мира, хотя некоторые страны настаивают на одностороннем

подходе, но глобализация все же является наиболее эффективным способом борьбы с эпидемией. Несмотря на то, что некоторые страны в настоящее время настаивают на одностороннем подходе, глобализация остается основным направлением мирового развития.

Некоторые ученые считают, что развитие глобализации вышло на плато, но сама глобализация не повернется вспять.⁸⁰ XXI век – век глобализации. С момента открытия новой морской дороги мир постепенно стал тесно связан, чтобы построить сообщество с общим будущим для человечества. Северо-Восточная Азия имеет долгую историю обменов, с тесными обменами в политике, экономике, обществе и культуре. В сегодняшнем контексте альянса Северо-Восточная Азия не является исключением. Только путем региональной интеграции мы можем иметь долгосрочное будущее.

Развитие регионального экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии способствует созданию благоприятных условий для развития Восточной Азии и даже всей Азии. В регионе Северо-Восточной Азии действуют сложные политические силы, существует множество проблем, таких как ситуация на полуострове, территориальные споры и т.д., которые под воздействием этих сложных проблем привели к нестабильности в регионе Северо-Восточной Азии и повлияли на развитие всего региона Северо-Восточной Азии. Если развивать сотрудничество в Северо-Восточной Азии по всем направлениям, то можно не только укрепить экономическое и торговое сотрудничество, но и политическая обстановка станет более стабильной, а в социальном и культурном аспектах все страны региона Северо-Восточной Азии также будут укреплять обмены и учиться друг у друга, что способствует продвижению различных видов интеграции ресурсов и повышению эффективности их использования. Для Китая региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии может стимулировать развитие и возрождение старых промышленных баз в Северо-Восточной Азии, а также способствовать реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и построению сообщества человеческой судьбы, что является важной частью процесса глобализации. Кроме того, развитие регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии способствует повышению международного экономического статуса Китая и созданию благоприятного импульса для развития КНР ⁸¹

2. Сотрудничество и развитие в Северо-Восточной Азии в контексте инициативы "Один пояс, один путь".

80 Ян Сюэдун. Глобализация не обратилась вспять, она вышла на плато [N]. Global Times, 07 мая 2015 г.

81 Го Цзинлань. Активное продвижение процесса регионального экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии имеет большое стратегическое значение для моей страны [J] // Science and Technology Information, 2010 (29): 241.

Инициатива "Один пояс - один путь" привлекает большое внимание с момента ее выдвижения, и, являясь важным регионом для развития северного маршрута "Одного пояса - одного пути", инициатива "Один пояс - один путь" придала новую жизненную силу развитию региона Северо-Восточной Азии. Жизнеспособность. Региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии также является областью, которой государство придает большое значение. В последние годы Китай выдвинул ряд важных предложений по региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, таких как "Развитие субрегиона реки Тумэнь" и "Экономическая зона вокруг Желтого Бохайского моря", которые еще раз подтверждают важность регионального развития Северо-Восточной Азии.

Провинция Цзилинь, являющаяся важным компонентом северного маршрута "Один пояс, один путь", обладает естественными преимуществами с точки зрения обеспеченности ресурсами, инфраструктуры, логистической среды и т.д. Она активно включилась в строительство "Один пояс, один путь". создала Пилотную зону развития и открытия Чанциту и Всеобъемлющую связанную зону Синлун, провела выставку инвестиций и торговли Северо-Восточной Азии и Китайско-корейскую конференцию по передаче технологий, создав благоприятные условия для ведения бизнеса.

Выставка инвестиций и торговли Северо-Восточной Азии, Китайско-Корейская конференция по передаче технологий, открытие маршрутов лайнеров "Чанман-Европа", и международных чартерных грузовых рейсов, создание благоприятной деловой среды. Инициатива "Один пояс, один путь" открыла для МСП международный рынок, способствовала интеграции трансграничной и внутренней торговли, содействовала созданию инфраструктуры для выхода во внешний мир, стимулировала оффшорные инвестиции, заключение контрактов, научно-техническое и культурное сотрудничество, повысила рыночную конкурентоспособность МСП, открыла новые возможности и окна для развития МСП в провинции Цзилинь. МСП провинции Цзилинь продолжают расти по таким ключевым показателям деятельности, как чистые активы, операционная прибыль, инвестиционный доход и денежный поток; улучшаются их инновационные и интеграционные возможности в области технологических исследований и разработок, проектирования продукции, производства и управления предприятием.

В "Рекомендациях Цзилиньского провинциального комитета Коммунистической партии Китая по разработке четырнадцатого пятилетнего плана народнохозяйственного и социального развития провинции Цзилинь и перспективных целей 23-го пятилетнего плана", изданных правительством провинции Цзилинь, четко указывается, что: "вокруг строительства важного окна для открытия Китая на север и центра сотрудничества в Северо-Восточной Азии, в полной мере используя свое

преимущество, заключающееся в близости моря вдоль границ, и придерживаясь интеграции суши и моря, углубляясь в Северо-Восточную Азию, укрепляя Северо-Западную Европу, расширяя Юго-Восточную Азию и реализуя большую Северо-Западную Европу и Юго-Восточную Азию, осуществлять более широкое, более широкое и более глубокое всеобъемлющее открытие". Заложить основу для развития регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии с точки зрения инфраструктуры, экономической системы и других аспектов⁸²

Современный мир находится в ситуации больших перемен, которых не было уже целое столетие, и региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии является очень стратегической и актуальной темой исследований. В связи с последствиями новой эпидемии короны страны региона Северо-Восточной Азии продемонстрировали сильную солидарность в борьбе с ней, что очень положительно сказывается на дальнейшем развитии регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии. А региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии долгое время не могло углубить всестороннее продвижение, что в значительной степени было обусловлено ограничениями со стороны США, но в настоящее время США сократили в регионе Северо-Восточной Азии сотрудничество и развитие вопроса вмешательства, так что Япония и Южная Корея и другие страны получили большую автономию, что дает странам региона Северо-Восточной Азии беспрецедентные возможности для развития.

3. Возможности и проблемы регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии

3.1 Сложная политическая игра, региональное экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии затруднено

В последние годы Китай всегда сохранял позитивный настрой в процессе продвижения строительства региона Северо-Восточной Азии.

Однако в связи с ограничениями, накладываемыми США на Японию и Южную Корею, по-прежнему стоит вопрос о возможности дальнейшего совершенствования существующего механизма сотрудничества и вливания новой жизненной силы в его развитие. При различных политических условиях продвигать региональное экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии непросто, но кризис и вызов сосуществуют. При постепенном внимании стран он, несомненно, принесет новые возможности для экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

82 «Предложения провинциального комитета Цзилинь Коммунистической партии Китая по разработке 14-го пятилетнего плана национального экономического и социального развития провинции Цзилинь и долгосрочных целей на период до 2035 г.», Китайская сеть поясов и дорог, <https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/dfzc/158072.html>.

Для строительства ЗСТ между Китаем, Японией и Южной Кореей подписание РСЕР может способствовать обмену и взаимодействию между Китаем, Японией и Южной Кореей, что окажет важное влияние на развитие регионального сотрудничества и развития в Северо-Восточной Азии. Создание китайско-японско-южнокорейской ЗСТ имеет большое стратегическое значение для развития интеграции Северо-Восточной Азии. Сотрудничество и развитие - это тенденция современного мирового развития, и Китай, Япония и Южная Корея, как более важные страны Северо-Восточной Азии, должны играть в этом ведущую роль.

В ноябре 2020 г. министр иностранных дел КНР Ван И посетил Японию и Южную Корею с целью развития двусторонних дружественных отношений между Китаем, Японией и Южной Кореей, и в ходе визита был достигнут хороший прогресс.⁸³ На этапе, когда РСЕР только что подписано, это способствует ускорению строительства ЗСТ между Китаем, Японией и Южной Кореей и продвижению процесса регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Развитие регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии также сопряжено с большими трудностями. На политическом уровне Северо-Восточная Азия является регионом мира, в наибольшей степени пострадавшим от холодной войны, в регионе существует множество крупных держав и переплетенных политических сил, поэтому на процесс интеграции в этом регионе постоянно влияют различные политические факторы, такие как северокорейская ядерная проблема, территориальные споры и другие вопросы.

Во время сессии Всекитайского собрания народных представителей в 2020 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил на пресс-конференции, что он будет активно содействовать созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) Китай - Япония - Южная Корея. Вскоре после этого японская сторона в очередной раз нарушила "нижнюю линию" Китая в отношении островов Дяоюйдао из-за территориальных споров.⁸⁴ Между тем напряженность на Корейском полуострове является серьезным препятствием для регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии. В середине 2020-х годов северокорейская сторона заявила, что на границе между двумя Кореями действуют южнокорейские силы против КНДР, распространяющие листовки, и эта новость вызвала резкое ухудшение межкорейских отношений, в ответ южнокорейская сторона ввела "Закон о запрете распространения листовок против КНДР", но была осуждена американской стороной в отношении соответствующего

83 Ван И посетит Японию и Южную Корею, Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики, https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/wsrc_674883/t1834065.shtml.

84 Ли Кэцян: «Активное содействие созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Республикой Корея», China News Network, <http://www.chinanews.com/gn/shipin/cns-d/2020/05-28/news857699.shtml>

персонала. В то же время в процессе борьбы с эпидемиями министр иностранных дел Южной Кореи по поводу борьбы Северной Кореи с эпидемиями возразил северокорейской стороне, а северокорейская сторона резко осудила его. Это значительно затрудняет строительство ЗСТ между Китаем, Японией и Южной Кореей.

3.2 Тесный торгово-экономический обмен, возможности и проблемы регионального экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии

В последние годы страны региона Северо-Восточной Азии осуществляли тесные торгово-экономические обмены и достигли хороших результатов. С продвижением инициативы "Один пояс, один путь" в регионе Северо-Восточной Азии на этой основе активно развиваются экономические и торговые обмены между Китаем, Россией, Китаем, Японией, Китаем, Южной Кореей, Китаем и Монголией, что является взаимовыгодным и способствует энергичному развитию экономики.⁸⁵ Например, в 2014 году состоялась встреча лидеров Китая, России и Монголии, на которой было предложено построить "Экономический коридор Китай - Россия - Монголия", что значительно облегчит экономические и торговые обмены в регионе Северо-Восточной Азии и будет способствовать региональной интеграции в Северо-Восточной Азии. В то же время региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии принесет много возможностей, в первую очередь ресурсных, страны Северо-Восточной Азии в распределении ресурсов имеют взаимодополняемость, могут способствовать интеграции ресурсов, повышению эффективности их использования; во-вторых, региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии может способствовать взаимодополняемости отраслей промышленности между странами, формированию хорошей тенденции развития.

В настоящее время, хотя экономические и торговые обмены развиваются хорошо, но содействии дальнейшему развитию регионального экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии сталкивается с множеством проблем, в настоящее время наиболее очевидным аспектом является то, что Япония и Южная Корея и другие страны в стране внутреннего сельскохозяйственного объединения препятствия власти, Япония и Южная Корея и другие страны из-за небольших размеров страны, цены на сельскохозяйственную продукцию относительно высоки, и после достижения всеобъемлющего регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии неизбежен приток большого количества высококачественной сельскохозяйственной продукции по низким ценам, что приведет к ценовой конкуренции сельскохозяйственной продукции в

85 Си Цзиньпин: построить экономический коридор Китай-Монголия-Россия // Синьхуанет.
http://www.xinhuanet.com/world/2014-09/12/c_1112448804.htm.

их собственных странах, поэтому сельскохозяйственные ассоциации могут блокировать процесс сотрудничества.

3.3 Схожий социальный фон влияет на развитие регионального экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии является тенденцией, региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии имеет очень выгодные условия развития, прежде всего, Северо-Восточная Азия имеет схожий культурный фон, с исторической точки зрения, региональное сотрудничество и развитие Северо-Восточной Азии, согласно очень глубокому историческому фону, с древних времен, основные страны Северо-Восточной Азии - Китай, Япония и Корея принадлежат к китайскому культурному кругу, в языке, обычаях, культуре и других аспектах имеют длительный обмен, Монголия и Китайский автономный район Внутренняя Монголия имеют те же корни, Россия также имеет глубокий исторический фон. Культурный круг, в языке, обычаях, культуре и других аспектах имеют длительное время обмена, Монголия и Китайский автономный район Внутренняя Монголия с теми же корнями, Россия также имеет очень глубокое происхождение, эти исторические условия для строительства регионального сотрудничества и развития в Северо-Восточной Азии, чтобы сделать хорошую подготовку; с точки зрения географического положения, страны региона Северо-Восточной Азии тесно связаны друг с другом, образуя стабильную структуру, более благоприятную для продвижения региональной интеграции в Северо-Восточной Азии; с точки зрения культурных обменов, Северо-Восточная Азия является областью культурных обменов, Северо-Восточная Азия имеет очень глубокие исторические корни. С точки зрения культурных обменов, страны региона Северо-Восточной Азии очень близки в культурных обменах, корейская драма, японская драма и т.д. очень популярны, и в других аспектах обмена между странами также очень близки.

Страны, входящие в регион Северо-Восточной Азии, в силу своей географической близости начали тесно общаться очень давно, поэтому существует очень высокая степень сходства в социальном и культурном плане, что очень благоприятно для обмена между странами, но в настоящее время положение дел не очень хорошее, во-первых, из-за агрессивной войны Японии в последнее время, которая принесла большой вред таким странам, как Китай, Корея, Южная Корея и др, но японские власти не признают злодеяний, что для пострадавших стран является нетерпимым, такой шаг сильно влияет на региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии; Во-вторых, в настоящее время в связи с популяризацией Интернета люди получают информацию все быстрее и быстрее, в среде общественного мнения Японии и Южной Кореи и других стран в целом складывается не очень хорошее впечатление о Китае, России

и других странах, в китайском же Интернете к Японии и Южной Корее и другим странам некоторые высказывания относятся отрицательно, так что доброжелательность между странами значительно снизилась, что сильно мешает сотрудничеству между странами.

4. Заключение

В данной статье рассматриваются возможности и проблемы регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии с точки зрения глобализации в трех измерениях: политические факторы, экономические факторы и социокультурные контекстуальные факторы. С углублением глобализации региональное экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии также все больше ценится странами, региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии предстоит пройти долгий путь, в процессе регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии существуют как возможности, так и проблемы, политическая неопределенность, факторы экономического сопротивления, социальный и культурный фон исторических вопросов и т.д. оказывают влияние на продвижение этого сотрудничества, но это не будет препятствовать региональному сотрудничеству и развитию Северо-Восточной Азии. Экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии - неизбежный результат.

На политическом уровне подписание РСЕР дало новую надежду на развитие регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, и на основе РСЕР будет продвигаться строительство ЗСТ Китай - Япония - Южная Корея, что будет способствовать развитию регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии; на экономическом уровне объективные преимущества экономической взаимодополняемости стимулируют сотрудничество в регионе Северо-Восточной Азии, и большинство правительств активно участвуют в нем, что создает благоприятные условия для развития Северо-Восточной Азии; на социокультурном уровне схожие культурные корни также влияют на это сотрудничество, но это не будет препятствовать развитию экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. На социокультурном уровне схожие культурные традиции также оказывают положительное влияние на каждую страну. Глобализация - это тенденция мирового развития, региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии соответствует требованиям времени, и региональное экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии, несомненно, будет процветать.

Использованные источники:

1. Волынчук А Б, Фролова Я А. Китай в трансграничном регионе Северо-Восточная Азия: экономико-географическое основание геополитического статуса[J]. Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2012 (4 (20)): 24-29.

2. Волошина А. В. Северо-Восточная Азия в современной внешнеполитической стратегии Китая[J]. Проблемы Дальнего Востока, 2015 (6): 12-24.
3. Исследовательский центр «Один пояс и один путь» Китайской академии общественных наук «Один пояс и один путь» повышает качество и модернизацию регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии [J]. Друзья членов партии и кадров, 2020 (07): 40-41.
4. Сунь Ли, Фэн Чжо, Состояние, проблемы и пути развития регионального экономического и торгового сотрудничества в Северо-Восточной Азии [J], Журнал Шэньянского педагогического университета (Social Science Edition), 2020, 44 (01): 1-10.
5. Чжан Фэнлинь Анализ сотрудничества между Китаем и странами Северо-Восточной Азии на фоне новой эпохи [J] // Коммерческая экономика, 2020 (09): 1-5+9.
6. Ян Сюэ Субрегиональное сотрудничество по реке Тюмень в рамках «Пояса и пути»: возможности и будущее [J] // Экономические исследования Северо-Восточной Азии, 2020, 4 (04): 34-45.
7. Larin V. North-East Asia in the Context of China's Global Interests and Policy In a New Era[J]. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia, 2020, 64(6): 114-122.
8. Fu J. Trade facilitation in times of pandemic: practices from the East and North-East Asia[R]. ARTNeT Working Paper Series, 2020.